

РАЗРАБОТКА СПОСОБА РАЗДЕЛЕНИЯ МЕТОКСИПСОРАЛЕНОВ МЕТОДОМ ПОЛУПРЕПАРАТИВНОЙ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ФЛЮИДНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Чуркин М.И., Базарнова Н.Г., Микушина И.В.

ФГБОУ ВО Алтайский Государственный Университет, город Барнаул, РФ. E-mail:
mad_max99@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683493>

Аннотация: Разработан полупрепаративный способ разделения смеси трех метоксипсораленов – бергаптена, ксантотоксина и изопимпинеллина методом сверхкритической флюидной хроматографии. Проведенный скрининг сорбентов показал, что достаточное разделение для накопления индивидуальных компонентов достигнуто как при использовании немодифицированного силикагеля в качестве сорбента, так и гибридного органо-неорганического сорбента, модифицированного пентафторфенильными группами.

Ключевые слова: сверхкритическая флюидная хроматография, метоксипсоралены, фурукумарины, полупрепаративное разделение биологически активных соединений, скрининг сорбентов.

Фурукумарины находят широкое применение в качестве основных составляющих препаратов, которые обладают фотосенсибилизирующим действием [1]. Наиболее востребованы: 5-метоксипсорален (5-МОП, бергаптен), 8-метоксипсорален (8-МОП, ксантотоксин) и 5,8-диметоксипсорален (5,8-диМОП, изопимпинеллин). При приеме внутрь суммы метоксипсораленов часто возникают побочные действия в виде эритемы, зуда и тошноты. Таким образом, лекарственные средства на основе метоксипсораленов являются не самыми эффективными при лечении кожных заболеваний.

Для определения фурукумаринов в лекарственном растительном сырье и лекарственных средствах растительного происхождения используется ряд методов [2]. В настоящее время в ГФ РФ [3] рекомендован для использования метод сверхкритической флюидной хроматографии (СФХ), однако существует острая необходимость в разработке методик СФХ разделения и анализа.

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью разработки качественного и количественного определения метоксипсораленов методом СФХ. Кроме того, данный метод позволит эффективно проводить разделение их суммы с целью накопления индивидуальных соединений, на основе которых могут быть изготовлены лекарственные препараты без сопутствующих побочных действий.

Целью данной работы являлась разработка высокоэффективного полупрепаративного СФХ-метода разделения метоксиппроизводных псоралена, использование которого позволит накопить их в индивидуальном виде.

Методы исследования. Для исследования, на основе результатов работы [4], использовались следующие сорбенты: немодифицированный силикагель, силикагель с привитыми октадецильными группами и гибридный органо-неорганический сорбент, модифицированный пентафторфенильными группами. В ходе исследования изучали сумму фурукумаринов, выделенных из препарата “Аммифурин” производства ЗАО «Вилар» в виде сухого вещества и идентифицированных методом УФ-спектроскопии. Экспериментальные данные были получены на полупрепаративном сверхкритическом флюидном хроматографе Investigator (Thar, Waters Corp.). В ходе исследования подвижная фаза состояла из углекислого газа (сверхкритическое состояние) и изопропанола (модификатор).

Результаты. СФХ разделение на пентафторфенильном сорбенте происходит в следующих условиях: давление – 120 бар, температура – 30°C, скорость потока – 3 мл/мин, содержание соразтворителя изопропанола – 8%. Детектирование сигналов

проводили при длинах волн от 190 до 400 нм, выбрав в качестве основной длины волны $\lambda = 250$ нм. Идентификацию пиков на хроматограмме проводили с использованием внешнего стандарта 8-метоксипсоралена и анализом хроматограмм, полученных при других длинах волн (рисунок 1).

Рисунок 1. Хроматограмма разделения метоксипсораленов на гибридном органо-неорганическом сорбенте, модифицированном пентафторфенильными группами

В результате эксперимента порядок элюирования метоксипсораленов на гибридном органо-неорганическом сорбенте, модифицированном пентафторфенильными группами: t_r (8-МОП) = 3,01 мин < t_r (5,8-диМОП) = 3,51 мин < t_r (5-МОП) = 4,03 мин. Коэффициенты удерживания: $k_{8-МОП} = 2,54$; $k_{5,8-диМОП} = 3,13$; $k_{5-МОП} = 3,74$. Количественное определение 8-метоксипсоралена в смеси проводили методом калибровочной прямой зависимости площади пика от концентрации стандартного образца. В растворе смеси метоксипсораленов с концентрацией 0,5 мг/мл содержится 0,027 мг/мл 8-метоксипсоралена.

При использовании в качестве сорбента немодифицированного силикагеля, были подобраны условия: давление – 150 бар, температура – 30°C, скорость потока – 4 мл/мин, содержание соразтворителя – 2%. Исследование проводили при аналогичных длинах волн. Идентификацию пиков на хроматограмме проводили аналогично.

На немодифицированном силикагеле порядок элюирования метоксипсораленов: t_r (5-МОП) = 4,05 мин < t_r (8-МОП) = 4,68 мин < t_r (5,8-диМОП) = 5,22 мин. Коэффициенты удерживания: $k_{5-МОП} = 4,06$; $k_{8-МОП} = 4,85$; $k_{5,8-диМОП} = 5,56$.

Селективность разделения смеси метоксипсораленов на силикагеле с привитыми октадецильными группами очень мала.

Выводы. В результате проведенной работы был разработан полупрепаративный способ разделения трех метоксипроизводных псоралена методом сверхкритической флюидной хроматографии. Для накопления индивидуальных метоксипсораленов рекомендуется использовать гибридный органо-неорганический сорбент, модифицированный пентафторфенильными группами, или немодифицированный силикагель с подобранными нами условиями. Однако предпочтительней проводить накопление на пентафторфенильном сорбенте, поскольку достигаются меньшие времена удерживания и большие интенсивности пиков при исследовании идентичных растворов смеси метоксипсораленов.

Список литературы

1. Георгиевский В.П., Комисаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. Биологически активные вещества лекарственных растений. Новосибирск: Наука, 1990. с. 101–103.
2. Государственная фармакопея РФ XIV изд. Том III. ОФС. «Количественное определение кумаринов в лекарственном растительном сырье и лекарственных средствах растительного происхождения». [Электронное издание]. Режим доступа: <http://femb.ru/femb/pharmacopea.php>.

3. Государственная фармакопея РФ XIV изд. Том I. ОФС. 1.2.1.2.0006.15 «Сверхкритическая флюидная хроматография». [Электронное издание]. Режим доступа: <http://femb.ru/femb/pharmacopea.php>.
4. Pokrovskii O.I., Krutikova A.A., Ustinovich K.B. et al. Preparative separation of methoxy derivatives of psoralen using supercritical-fluid chromatography // Russian Journal of Physical Chemistry, 2013. №7, p. 901–915.